

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Nuraddinova Surayyo Rustam qizi

(+9998)942878068

(e-mail):surayyo8068@gmail.com

Navoiy davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061891>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish texnologiyasi pedagoglar tomonidan maxsus turdagi topshiriqlar mustaqil faoliyat turlarini bajarish orqali ro'yobga chiqarilishini va ularning samaradorligini amalga oshirilishi, maktablarda o'quvchilar darsliklarda berilayotgan ma'lumotlarni yodlashlari emas, balki, ularda tanqidiy fikrni rivojlantirishimiz kerakligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, muloqot, kuzatish, o'quvchi faoliyati, fikrning validiligi, jarayon, didaktika, o'quv materialining mazmuni, shakl, metod.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash orqali, mustaqil, erkin fikrlay olish, tahlil qilish, taqqoslash, fikrlarni izohlash, bahslashish, o'z g'oyalarini himoya qilish va yangiliklarga intilish kabi malakalari bilan birga, mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, dunyoqarashi, o'z-o'zini anglash, kommunikativ savodxonligi, go'zallik va nafosatni his etib, undan zavqlana olish, aqlan va jismonan sog'lom bo'lish, milliy urf-odatlarni o'ziga singdirish va qadrlash kabi muhim xususiyatlari rivojlantiriladi. Bu o'z navbatida kichik yoshdagi o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirish va amalda to'g'ri qo'llay olishlarini ta'minlaydi. Shunga ko'ra, boshlang'ich sinf o'quvchilarini tanqidiy fikrlashlarini rivojlantirish uchun darsning maqsadini aniq, pedagogik texnologiya asosida loyihalab olish muhim ahamiyatga ega. Bunda o'qituvchining tutgan roli katta ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining izchil tanqidiy fikrlash darajalarini yozma ishlar yozdirish yordamida ham aniqlash mumkin. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashning shakllanganlik darajasini aniqlash uchun ular bilan turli mavzularda muloqot darslarini o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajalari quyidagi ko'rsatgichlar orqali aniqlanishi mumkin:

- ifodalangan tanqidiy fikrning obyektivligi.
- shunday fikr bildirishga asos bo'lgan dalillarning ishonchligi.
- o'quvchi tomonidan bayon qilingan fikrning validiligiga ko'ra.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajalarini aniqlashda ularning barchasi uchun aynan bir xil qulaylikdagi pedagogik vaziyat vujudga keltirilishi kerak. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda ular tomonidan bayon qilingan fikrlarning obyektivligi alohida pedagogik ahamiyatga ega. O'quvchining yozma ishini baholaganda bayon qilingan fikrlarning obyektivligi, haqqoniyligiga alohida e'tibor qaratish lozim. O'quvchi tomonidan bayon qilingan tanqidiy fikrning ishonchliligi u keltirgan dalillar bilan belgilanadi. Dalillar qanchalik haqqoniy bo'lsa, ifodalangan fikr ham shunchalik ishonchli bo'ladi. Agar biror dalil ifodalangan fikrning aniqligini ifodalasa, xuddi shu dalil fikrning ishonchlilik darajasini ta'minlaydi.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasini o'rganish uchun ularning muloqotga kirishish jarayonlarini kuzatish muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatish metodidan o'quvchilarning fikrlash va muloqotga kirishish ko'nikmalarni qiyoslashda keng foydalaniladi.[1]

1 Xodjayeva F.O. O'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish va uning muhim jihatlari. / "Zamonaviy ta'lim" ilmiy-amaliy ommabop jurnali, 2017-yil, № 6, 43-47 b.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish texnologiyasi pedagoglar tomonidan maxsus turdagi topshiriqlar, mustaqil faoliyat turlar va har xil turdagi metodlarni qo'llash orqali ro'yobga chiqariladi va ularning samaradorligi muayyan mezonlar yordami bilan amalga oshiriladi. Ta'lim jarayoni to'laqonli tarzda o'quvchiga yo'naltirilsa, uning ehtiyoj va imkoniyatlari, qiziqishlari, iqtidorini hisobga olgan holda muayyan tamoyillar asosida tashkil etilsa, bunday ta'lim natijalari, birinchi navbatda, o'quvchi shaxsining o'zini, shu bilan bir qatorda, davlat, jamiyat hamda fanni rivojlantiruvchi omil darajasiga ko'tariladi. Ta'lim jarayoni o'quvchilar tomonidan tanlangan turli yo'llarga moslashtirilib, takomillashtirilib borilgandagina ularda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga zamin yaratiladi.

Ta'lim jarayoni o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga zamin yaratish uchun ko'proq o'qish darslari va unda ikki haftada bir o'tiladigan sinfdan tashqari o'qish darslarining roli benihoya kattadir. Shuning uchun ham o'qish darslariga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish lozim.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasini o'rganish uchun ularning muloqotga kirishish jarayonlarini kuzatish muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatish metodidan o'quvchilarning fikrlash va muloqotga kirishish ko'nikmalarini qiyoslashda keng foydalaniladi 1.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashning shakllanganlik darajasini tashxislarda kuzatish metodi muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatish metodi kichik maktab yoshidagi ya'ni, boshlang'ich sinf o'quvchilarning dunyoqarashi, aqliy rivojlanishi, fikr yuritish dinamikasi, xulosalar chiqarishdagi mustaqil fikr bayon qilishi, faol nuqtai nazarini o'rganish va tahlil qilishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining faol darajada tanqidiy fikrlashlari ularning asab tizimlaridagi qo'zg'alishlariga ham bog'liqdir. U qo'yidagilarda namoyon bo'ladi:

- fikr ifodalash jarayonida o'zlari duch keladigan qiyinchiliklarni bartaraf eta olishlari;
- maqsadga erishish yo'lida qat'iylik ko'rsatishlari;
- o'z o'quv faoliyatlari davomida intensivlik va mahsuldorlikni saqlab qolgan holda, uzoq muddat mobaynida u darajada qiziqarli bo'lmagan topshiriqlarni bajaraolishlari;
- turli o'quv vaziyatlarida mahsuldor faoliyat ko'rsatib qat'iy fikr ifodalay olishlari;
- muloqot va munozaralar davomida mustaqillikka intilishlari;
- yangi o'quv vaziyatlarida o'zlarining notanish, kashf qilinmagan qirralarini namoyon qila olishlari kabilar.

Jamiyatimiz buyuk o'zgarishlar tomon yuz tutgan bugungi davrda erkin fikrlovchi, barkamol, yetuk shaxsini tarbiyalash uchun ta'lim — tarbiya jarayonini o'zgartirish muammosini qo'ydi. Bu esa boshlang'ich sinf o'qituvchilardan o'qitish emas, o'qishga o'rgatish tizimiga o'tib, yangicha malaka, ijodiy faoliyat tajribalari bilan faoliyat ko'rsatishiga turtki bo'ladi.

Amaliy faoliyatidagi ijodkorlikning yuqori darajasi o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashning yangi, yuqori va samarali majmuasini yaratishdir. O'qituvchi agar ijodkor bo'lsa ta'lim — tarbiya ishini tashkil etishda nostandart yo'ldan boradi, ya'ni u ishini odatdagi ishdan boshqacharoq boshlaydi.

O'z faoliyatida dars o'tishning turli usullaridan foydalanib, zamonaviy darslarni tashkil etadi. Barkamol avlodni voyaga etkazish, ular ma'naviyatini kamol toptirish maqsadida ta'lim sohasidagi olib borilayotgan o'zgarishlar, yangi texnologiyalar, interfaol metodlar boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari o'qish darslarini tashkil etishda ham o'z aksini topyapti. Bularning hammasi boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlashini va nutqini shakllanturishga va o'stirishga katta yordam beradi.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasini o'rganish uchun ularning muloqotga kirishish jarayonlarini kuzatish muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatish

metodidan o'quvchilarning fikrlash va muloqotga kirishish ko'nikmalarini qiyoslashda keng foydalaniladi.

Yuqorida keltirib o'tilgan gaplardan shuni xulosa qilish mumkin:

- 1.Hozirgi kunda ayniqsa, XXI asrda o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish bo'yicha tizimli ishlarga ehtiyoj bor.
- 2.Tanqidiy fikrlash bu , insonlar orasida , ya'ni auditoriyadagi ruhiyatni o'zgartira oladigan strategiyadir. Tanqidiy fikrlash o'quvchilarda dunyoqarashini shakllantirishga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.T.Turg'unov, B.X.Oaniyarov, M.A.Umaraliyeva, Sh.S.Shodmonova, Sh.M.Turgunova, H.M.Tojiboyeva
2. Xodjayeva F.O O'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish va uning muhim jihatlari."Zamonaviy ta'lim" ilmiy-amaliy ommabop jurnali, 2017-yil, N=6, 43-47b.
3. O'quvchilarning mustaqil fikrlashini tarkib toptirishning pedagogik ahamiyati. Xalqaro konferensiya. g.Novosibirsk 2021 y.
4. O'qituvchilarning kasbiy mahorat va kompetentligini rivojlantirish. Toshkent: "Sano-standart", 2012

